

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: КРУГ ВЛАДЕЛЬЧЕСКИХ ТИТУЛОВ

БОЛДЫРЕВ Владимир Анатольевич,
доктор юридических наук,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, доцент
Дальневосточного юридического института МВД России.
E-mail: vabold@mail.ru; сот. тел.: 8-914-415-40-14

Краткая аннотация: доказываемся, что право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками и право оперативного управления иным имуществом являются субъективные правами, существующими в тандеме. Отстаивается позиция, согласно которой право ограниченного пользования земельным участком возникает у государственного (муниципального) учреждения или казенного предприятия в силу заключения публичным образованием договора аренды с обладателями вещных прав на помещения в здании или в силу передачи другому юридическому лицу несобственнику земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования.

It is proved that a right of permanent (unlimited) use of land and the right of operative management of other assets are subjective rights that exist in tandem. Defended the position that the restricted use of a land plot arises from the state (municipal) institutions or state-owned enterprises due to conclusion of public education of the lease agreement with the holders of rights in rem for the facility or due to transfer to another legal entity non-owner of land for right of permanent (perpetual) use.

Ключевые слова: земельный участок; бессрочное пользование; оперативное управление; ограниченное пользование; безвозмездное срочное пользование; учреждение; казенное предприятие; коррупция.

Land plot; unlimited use; operational management; the limited use; gratuitous use; institution; state-owned enterprise; corruption.

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Круг особых владельческих титулов юридических лиц несобственников не исчерпывается правом хозяйственного ведения и правом оперативного управления. К такому выводу приводит содержание действующего земельного законодательства, предусматривающего право постоянного (бессрочного) пользования, которое также называют аналогом древнеримского эмфитевзиса¹.

Постоянное (бессрочное) пользование – специальное ограниченное право на земельный участок, предусмотренное п. 1 ст. 20 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) для государственных и муници-

пальных учреждений, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления², а также для казенных предприятий.

Действующая с 2008 г. редакция³ нормы п. 1 ст. 20 ЗК РФ позволяет иметь земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования также центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, которые образуются в организационно-правовой форме фонда.

Учитывая, что фонд, относится к числу организационно-правовых форм юридических

¹ Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Гражданское право России – частное право / Отв. ред. В.С. Ем. М.: Статут, 2008. С. 229.

² Болдырев В.А. Юридические лица несобственники. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 104-116.

³ О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий. Федеральный закон от 13 мая 2008 г. № 68-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2253.

лиц, могущих обладать имуществом на праве собственности, придется сделать вывод, что, право постоянного (бессрочного) пользования присуще не только юридическим лицам несобственникам. Однако с учетом того, что существование центра исторического наследия президентов (Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина») – единичный случай, можно сделать заключение, что оно (право) характерно преимущественно для юридических лиц несобственников. Следовательно, право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками и право оперативного управления иным имуществом – субъективные права, существующие в тандеме.

Юридические лица иных организационно-правовых форм, приобретшие право постоянного (бессрочного) пользования по ранее действовавшему законодательству, должны были «переоформить» их на другие: приобрести в собственность или по договору аренды, а религиозные организации – получить в безвозмездное срочное пользование до 1 июля 2012 г.¹

Земельный участок может принадлежать частному учреждению на праве оперативного управления, поскольку данное юридическое лицо не способно быть собственником имущества, но не может и приобретать земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование в силу того, что данный титул характерен только для государственных и муниципальных учреждений. Последние, как известно, бывают трех типов: казенными, бюджетными и автономными.

Может ли земельный участок принадлежать казенному, бюджетному или автономному учреждению, а также казенному учреждению на праве оперативного управления?

А.П. Горелик считает, что «собственник вправе передать свой земельный участок иному юридическому лицу, в том числе созданному им учреждению, не только на праве постоянно (бессрочного) пользования, но и на праве

оперативного управления»².

Д.В. Петров полагает, что, вопреки распространенному мнению, земельный участок может быть объектом права хозяйственного ведения и права оперативного управления³.

Заметим, что прямого запрета на передачу земельного участка государственному или муниципальному учреждению, казенному предприятию на праве оперативного управления в законодательстве не существует, а значит, некое рациональное зерно в вышеприведенных суждениях есть.

Иную позицию занимает С.Е. Клещев. С учетом происшедшего изменения в статусе государственных и муниципальных учреждений он отмечает: «Следует также обратить внимание, что земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Это снимает вопрос о возможности права оперативного управления на земельные участки, который неоднократно поднимался как цивилистами, так и учеными в области земельного права»⁴.

Обратимся к тексту закона: «В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления» (п. 1 ст. 20 ЗК РФ).

Данную норму следует толковать как специальную по отношению к нормам о праве оперативного управления, т.е. как допускающую передачу специфических объектов гражданских прав (земельных участков) государственному или муниципальному учреждению только на специальном праве – праве постоянного (бессрочного) пользования.

Особо хочется подчеркнуть, что п. 1

¹ Пункт 2 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4148), ст. 1 Федерального закона от 12 декабря 2011 г. № 427-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2011. № 51. Ст. 7448).

² Горелик А.П. Гражданско-правовой режим имущества учреждений МВД России: Автореф. дисс. ... на соиск. канд. юрид. наук. М., 2004. С. 15.

³ Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления в системе вещных прав: Дисс. ... на соиск. канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 10.

⁴ Клещев С.Е. Гражданская правосубъектность бюджетных учреждений (в аспекте реформы системы публичных учреждений) // Гражданское право. 2010. № 3. С. 17.

ст. 20 ЗК РФ не ограничивает возможность передачи земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование условием о том, что на этом земельном участке уже находятся или будут находиться здания, принадлежащие государственным и муниципальным учреждениям на праве оперативного управления. На праве постоянного (бессрочного) пользования может быть предоставлен, например, полигон для захоронения отходов, если, конечно, для того имеется разрешение федерального органа в области обращения с отходами¹ либо иные свободные от застройки земельные участки, необходимые для достижения целей, отраженных в учредительном документе. К последнему выводу вернемся несколько позже – при рассмотрении титула безвозмездного срочного пользования.

Право ограниченного пользования земельным участком. Появление в законе титула ограниченного пользования земельным участком для учреждений обусловлено возможностью обладания несколькими лицами разными помещениями в одном нежилом строении. Нередко часть таких лиц может, а часть в силу содержания закона не может приобрести соответствующий земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование.

Законодатель допускает существование права долевой собственности на земельные участки, а применительно к земельным участкам под многоквартирными домами – считает его наиболее приемлемым имущественным режимом (ст. 36 ЖК РФ).

Правоприменительная практика² с опорой на толкование закона высшим органом экономического правосудия³ признает общей долевой собственностью земельные участки под нежилыми строениями, помещения в которых принадлежат нескольким лицам. Тем не менее, нормы земельного законодательства сегодня

построены, исходя из принципа, согласно которому право постоянного (бессрочного) пользования не должно быть долевым. Впрочем, нельзя не отметить, что еще не так давно регистрационная практика признавала возможность существования долевого права постоянного (бессрочного) пользования⁴.

В качестве альтернативы постоянному (бессрочному) пользованию абз. 2 п. 3 ст. 36 ЗК РФ предлагается право аренды: «В случае, если в здании, находящемся на неделимом земельном участке, помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, федеральными законами. При этом договор аренды земельного участка заключается с условием согласия сторон на вступление в этот договор иных правообладателей помещений в этом здании». Подчеркнем, что данная норма не применяется к той ситуации, когда все владельцы помещений обладают на них правом оперативного управления.

Далее законодатель устанавливает: «Казенные предприятия и государственные или муниципальные учреждения – правообладатели помещений в этом здании обладают правом ограниченного пользования земельным участком для осуществления своих прав на принадлежащие им помещения» (2 п. 3 ст. 36 ЗК РФ).

Какое имущественное право возникает у государственных и муниципальных учреждений, а также казенных предприятий, в описанном случае: право аренды или «право ограниченного пользования земельным участком»?

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации пришел к двум выводам.

Во-первых, «если помещения в здании, расположенном на неделимом земельном участке, принадлежат на праве собственности одному лицу и на праве оперативного управления

¹ Определение ВАС РФ от 10 января 2014 г. № ВАС-19173/13 по делу № А47-623/2013 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».

² Определение ВАС РФ от 29 апреля 2011 г. № ВАС-4627/11 по делу № А62-832/2010 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».

³ Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.

⁴ Постановление Президиума ВАС РФ от 25 декабря 2012 г. № 10288/12 по делу № А11-8533/2010 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».

государственному или муниципальному учреждению (казенному предприятию), эти лица вправе заключить договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, но с указанием в нем на наличие у учреждения (казенного предприятия) права безвозмездного (курсив мой – В.Б.) ограниченного пользования земельным участком для осуществления своих прав на занимаемые им помещения»¹.

Во-вторых, юрисдикционный орган высказался по вопросу о влиянии права юридического лица несобственника на цену договора аренды: «Поскольку спорный земельный участок занят зданием, в котором расположены помещения библиотеки и фабрики, арендная плата, уплачиваемая фабрикой, должна определяться с учетом площади принадлежащих ей помещений». Иными словами, цена договора аренды земельного участка должна определяться с учетом отношений площади помещений юридического лица несобственника к общей площади всех помещений в здании на арендуемом земельном участке. Стоимость пользования площадью, приходящаяся на учреждение или казенное предприятие, будет вычитаться из общей цены договора аренды. При этом обязательства по внесению арендной платы могут быть как солидарными, так и долевыми².

О недопустимости образования долевого права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком свидетельствует содержание п. 4 ст. 36 ЗК РФ: «В случае, если помещения в здании, расположенном на неделимом земельном участке, закреплены за несколькими казенными предприятиями и государственными или муниципальными учреждениями, данный земельный участок предоставляется лицу, во владении которого находится большая площадь помещений в здании, в постоянное (бессрочное) пользование, а другие из этих лиц обладают правом ограниченного пользования земельным участком для осуществления своих прав на закрепленные за ними помещения».

Рассматриваемое право государст-

венного (муниципального) учреждения или казенного предприятия на земельный участок должно именоваться «правом ограниченного пользования», оно возникает в силу заключения публичным образованием договора аренды с обладателями вещного права на помещения в здании или в силу передачи другому юридическому лицу несобственнику земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования. Поскольку данное субъективное право предполагает возможность безвозмездного пользования земельным участком, расположенным под соответствующим зданием, именовать его правом аренды недопустимо.

Само по себе появление права ограниченного пользования земельными участками объясняется тем, что процессы приватизации и распределения объектов государственной собственности между государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями, а также юридическими лицами, возникшими на волне приватизации в начале 90-х гг. XX в., были сопряжены со значительными сложностями распределения имущества в зданиях – необходимостью индивидуализации и обособления для новых участников гражданского оборота нежилых помещений, пригодных для осуществления экономической деятельности.

В виде небольшого, но нужного отступления, отметим, что законодатель вынужден считаться с итогами происшедшего «раздела» зданий, в которых находилось несколько хозяйствующих субъектов, не только при конструировании норм земельного права – он делает это также, определяя отдельное основание заключения договоров государственными и муниципальными учреждениями без использования конкурентных способов определения контрагента (подрядчика или исполнителя). Когда в одном здании расположены требующие ремонта помещения нескольких организаций, часть которых является государственными или муниципальными юридическими лицами, требовать использования общего механизма заключения договора, например, на торгах, было бы нелогично, именно поэтому такой договор заключается без использования сложного конкурентного механизма³.

¹ Постановление Президиума ВАС РФ от 25 декабря 2012 г. № 10288/12.

² Абз. 2 п. 19 постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» (Вестник ВАС РФ. 2005. № 5).

³ Пункт 23 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

Из сказанного следует, что особые владельческие титулы учреждений и унитарных предприятий, специфика их участия в организационных и обязательственных правоотношениях, существуют наряду с объективной необходимостью взаимодействия данных лиц с иными хозяйствующими субъектами в рамках соседских отношений («соседского права»). Такое изолированное пребывание юридических лиц несобственников подвигает законодателя к установлению некоторых нестандартных условий для традиционных договорных конструкций и отступлений от обычных процедур заключения контрактов.

Право безвозмездного срочного пользования. Весьма спорным, с точки зрения необходимости построения законодательства, максимально исключаящего влияния коррупционных факторов, является существование нормы п/п. 1 п. 1 ст. 24 ЗК РФ, в силу которой в безвозмездное срочное пользование могут предоставляться земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, тем лицам, которым земельные участки могут принадлежать на титуле постоянного (срочного) пользования.

Данное правило в условиях отсутствия на федеральном уровне последовательного толкования или дальнейшей законодательной регламентации соответствующих отношений (что предпочтительнее) является основой для манипуляции государственными, муниципальными учреждениями и казенными предприятиями, постановки их в состояние зависимости от решения органа публичной власти, наделенных свободой выбора того, на каком праве предоставить земельный участок юридическому лицу.

Понятно, что получив земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование администрация государственного (муниципального) учреждения или казенного предприятия оказывается независимым от органов публичной власти (чаще всего органов местного или регионального значения), ведающих вопросами выделения земельных участков. А, как известно, любая зависимость при наличии большой свободы выбора вариантов возмож-

ного решения органа публичной власти – есть основа коррупции.

Поскольку обладающие гражданской правосубъектностью органы публичной власти сами являются казенными учреждениями, заинтересованными в получении земельных участков, нетрудно понять какие сложные коррупционные зависимости могут рождаться в результате несовершенства нормы гражданского и земельного права.

К примеру, действующее законодательство не запрещает предоставлять для целей создания бесплатных парковок земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование. Однако понятно, что руководству органа публичной власти, заинтересованному в коррупционных связях, «интереснее» предоставить земельный участок под парковку на праве безвозмездного срочного пользования. В этом случае вопрос о продлении соответствующего отношения по поводу пользования участком будет решаться каждый год заново.

На региональном и муниципальном уровне создание коррупционных предпосылок очень просто обеспечивается путем «квалифицированного молчания» нормотворца – неопределения органа публичной власти, ответственного за вынесение решения о предоставлении земельных участков для ряда целей на праве постоянного (бессрочного) пользования или точной процедуры предоставления.

В судебной практике имеются случаи оценки предоставления земельного участка на титуле безвозмездного срочного пользования как правомерного, когда оно было осуществлено для целей строительства, поскольку соответствующего запрета в законе просто нет¹. Необходимость изменения законодательства в такой ситуации является просто очевидной, учитывая, что судебная практика совершенно обоснованно признает законным предоставление земельных участков не для целей строительства на праве постоянного (бессрочного) пользования, в том числе для организации автомобильных стоянок².

¹ Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 1 ноября 2011 г. по делу № А19-5467/2011 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».

² Определение ВАС РФ от 15 февраля 2013 г. № ВАС-444/13 по делу № А43-15962/2011 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».

Учитывая такие казусы, сопоставим правовые возможности предоставления земельных участков: с одной стороны, для строительства – в безвозмездное срочное пользование, с другой стороны, для стоянки – в постоянное (бессрочное) пользование. Видимо, усмотрение органов, наделенных полномочиями в соответствующей сфере слишком широко.

Как видится, для большинства городов России предоставление земельных участков с целью организации бесплатных стоянок на праве постоянного (бессрочного) пользования медицинским, образовательным, научным учреждениям является единственно правильным решением. Соответствующую императивную норму – могущую иметь специфику применения (неприменения) в наиболее крупных мегаполисах – следует ввести в закон, более того, должен существовать установленный объективным правом перечень случаев, когда государственным (муниципальным) учреждениям и казенным предприятиям участки предоставляются на праве безвозмездного срочного пользования, например, если это необходимо для проведения культурно-массовых мероприятий сезонного характера, проведения выставок по открытым небом и т.д.

Стоит заметить, что вопрос о регистрации права безвозмездного срочного пользования, а тем более, договора, на основании которого оно возникло – также весьма неоднозначен¹. Например, федеральным арбитражным судом округа сделан вывод, что договор о безвозмездном срочном пользовании не подлежит регистрации. При этом какое-либо иное толкование помимо буквального правоприменителем не использовалась: «... Действующее законодательство не содержит императивных норм, предусматривающих государственную регист-

рацию договора безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенного на срок более одного года»². При этом п. 2 ст. 26 ЗК РФ гласит: «Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными законами».

Видимо, прибегать к буквальному толкованию в данном случае было не совсем корректно. В силу систематического и логического толкования вывод о необходимости регистрации договора о безвозмездном срочном пользовании здесь налицо.

В заключении отметим, что существующая судебная практика разрешения споров, связанных с титулами на земельные участки государственных (муниципальных) учреждений и казенных предприятий может быть названа крайне скудной. *Проблемы предоставления земельных участков юридическим лицам не-собственникам на особых правах, а именно, (1) на праве постоянного (бессрочного) пользования, (2) ограниченного пользования и (3) безвозмездного срочного пользования, не получают обстоятельной и адекватной официальной оценки ввиду того, что руководители соответствующих организаций не склонны вступать в открытые конфликты по вопросам имущественного характера с органами публичной власти, предпочитая решения кулуарные.* Наличие неопределенности закона рождает предпосылки для образования сложного коррупционного взаимодействия – постановки государственных (муниципальных) учреждений и казенных предприятий в условия зависимости от органов публичной власти.

¹ Мисник Н.Н., Петровская Т.С. О природе права безвозмездного срочного пользования земельными участками // Бюллетень нотариальной практики. 2010. № 2. С. 42.

² Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 7 апреля 2008 г. № А33-12027/07-Ф02-1109/08 по делу № А33-12027/07 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-плюс».